

ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТОРАЗВИТИЯ МИКРОТРОМБОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ

Жуманиязов Кудрат Атабаевич¹

Доцент кафедры акушерства и гинекологии

Тел.: +998919853223 E.mail: Kudrat.jumaniyazov@minzdrav.uz

Отажонова Дилфуза Отабек кизи²

Студентка 4 курса факультета педиатрии

Тел.: +998992434633. E.mail: otajonovad99@gmail.com

¹⁻²Ургенчского филиала Ташкентской Медицинской Академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786230>

Аннотация.

В нашем исследовании приводится значимость определения показателя Д-димера в сыворотки крови у беременных. Результаты исследования показали, что при преждевременных родах(ПР) в 67,3% случаях отмечается повышения концентрации Д-димера в сыворотке крови. Высокий показатель Д-димера среди у беременных с ПР в основном отмечается в третьем триместре, что составило 66,6% случаев. Повышение концентрации Д-димера обуславливает риск развития ДВС-синдрома, что является одним из прогностическим критерием определения акушерских осложнений.

Ключевые слова: развитие микротромбов, преждевременные роды, Д-димер, акушерские осложнения.

Введение.

В акушерской практике проблема преждевременных родов все еще остается основной причиной неонатальной и младенческой смертности, а также детской заболеваемости и инвалидности. Согласно мировой статистики частота преждевременных родов составляет 14,7-25,2% от общего количество родов и не имеет тенденции к снижению [1-3].

Среди этиопатогенетических факторов развития ПР является генетические формы тромбофилий впервые проявляются во время беременности в форме тромбозов и в виде основных акушерских осложнений. В этом аспекте изучение состояние фибринообразования представляет научно-практический интерес для акушерской практики. Наряду с инструментальными методами исследования Д-димер – является лабораторным маркером фибринообразования[4]. Сформированный фибрин катализирует образование плазмينا под действием тканевого активатора плазминогена. Именно плазмин обладает фибринолитической

активностью, то есть разрушает молекулу поперечно сшитого фибрина путем расщепления а-, в- и у-цепей. При этом образуются разнообразные продукты деградации фибрина различной молекулярной массы. Среди них весьма специфичен Д-димер- фрагмент с молекулярной массой около $190^{\wedge}а$. Следует отметить, что формирование и деградация фибрина идут параллельно.

Цель исследования явилось оценка состояние д-димера у беременных с преждевременными родами.

Материал и методы. Нами обследованы 52 беременных с ПР в возрасте от 21 до 36 лет. У всех беременных проводили общеклинические, инструментальные, функциональные (УЗИ, доплер), ИФА исследования. Беременные были консультированы смежными специалистами (терапевт, невропатолог, инфекционист, дерматолог, эндокринолог и др.) Контрольную группу составили 21 беременных физиологического течения. Уровень Д-димера определяли методом ИФА-исследования в сыворотке крови пациенток. Статистические результаты исследования статистически обрабатывали с помощью стандартных методов вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента по прикладной программе «Excel-Office-2010» на компьютере Pentium IV.

Результаты. Клинические исследования беременных с ПР показало, что 42 беременных составили в III – триместре, что составило 80,7% и во II – триместре – 10, что составило 19,3% случаев.

Результаты ИФА исследования показали, что среди 52 беременных с ПР высокий показатель уровня Д-димера выявлено у 35 пациенток, что составило 67,3% случаев. Низкие показатели Д-димера менее 0,5 мг/мл отмечали у 17 беременных среди 52 с ПР, что составило 32,7% случаев, тогда как в группе беременных с физиологическим течением выявлялось у 5 из 21, что составило 23,8% случаев соответственно.

Анализ количественной характеристики аутоантител Д-димера в сыворотке крови у беременных с ПР выявило увеличение концентрации в 6 раз по сравнению с показателями контрольной группы беременных без ПР и составило в среднем $1,2 \pm 0,1$ Мг/мл и имел статистически достоверный характер ($P < 0,05$). Тогда как концентрация Д-димера у беременных без ПР в среднем составил $0,2 \pm 0,02$ Мг/мл соответственно.

Следует отметить, что определение Д-димера и во время беременности является целесообразным, так как исследованиями доказано, что плазменный уровень Д-димера имеет тенденцию возрастания и обладает

слабым прогностическим моментом для исключения диагноза тромбоза глубоких вен после 20 недель беременности. В период родов уровень Д-димера обычно сильно возрастает, а затем быстро снижается на 3-й день после родов, и возвращается к нормальным значениям постепенно примерно через 4 недели. Д-димер является чувствительным маркером для определения синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС-синдром), а также для оценки потенциального риска у больных с имеющимся ДВС-синдромом и для мониторинга в динамике начатой терапии. Установлено, что Д-димер является независимым фактором риска сердечно-сосудистой смертности, а также вместе с другими тромботическими факторами может играть роль потенциальных факторов риска развития ишемической болезни сердца (ИБС).

Заключение. Клинико-лабораторные исследования показали, что среди 52 беременных с ПР у 35 (67,3%) отмечается повышения концентрации Д-димера в сыворотке крови. Анализ количественной характеристики аутоантител Д-димера в сыворотке крови у беременных с ПР выявило увеличение концентрации в 6 раз по сравнению с показателями контрольной группы беременных без ПР и составило в среднем $1,2 \pm 0,1$ Мг/мл и имел статистически достоверный характер ($P < 0,05$). Тогда как концентрация Д-димера у беременных без ПР в среднем составило в среднем $0,2 \pm 0,02$ Мг/мл соответственно.

Высокий показатель Д-димера среди у беременных с ПР в основном отмечается в третьем триместре, что составило 66,6% (у 28 из 42) случаев. Повышение концентрации Д-димера обуславливает риск развития ДВС-синдрома, что является одним из прогностическим критерием определения акушерских осложнений.

Использованная литература:

1. Аюпова Ф.М., Исмоилова С.С. Роль фолиевой кислоты в пролонгировании беременности, осложненной преждевременным разрывом плодных оболочек: научное издание // Неврология. - Ташкент, 2012. - №3-4. - С. 20.
2. Бабаджанова Г.С., Ходжаева Х.З. Роль доплерометрии маточных сосудов в прогнозировании преждевременных родов // Медицинский журнал Узбекистана. - Ташкент, 2011. - №5. - С. 23-25.
3. Башмакова Н.В., Винокурова Е.А., Краева О.А. Прогнозирование преждевременных родов у женщин с первичным и вторичным привычным невынашиванием беременности в анамнезе: научное издание // Акушерство и гинекология. - М., 2012. - №5. - С. 29-33.

4. Wells P.S. Integrated strategies for the diagnosis of venous thromboembolism. *J ThrombHaemost* 2007; 5 (Suppl. 1): 41–50. 7. Jug B., Vene N., Salobir B.G. et al. Procoagulant state in heart failure with preserved left ventricular ejection fraction. *IntHeart J* 2009; 50: 591–600.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

